

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: БАНК СТРАТЕГИЯСИНИНГ ЯНГИ ТРАНСФОРМАЦИОН ДАВРИ

Раҳманов Зафар Яшинович

и.ф.ф.д, доцент, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14224983>

Аннотация. Ушбу мақолада рақамли технологияларнинг банк стратегиясидаги аҳамияти ва улар орқали амалга оширилаётган янги трансформация жараёнлари таҳлил қилинган. Шунингдек, рақамли платформа ва хизматлардан фойдаланиш, хавфсизлик масалалари ҳамда банк тизимидаги рақобатни оширишнинг янги усуллари ҳам таҳлил қилинган. Ушбу тадқиқот банклар учун рақамли стратегияларни ишлаб чиқишда ва уларни самарали қўллашда муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: рақамли технологиялар, банк стратегияси, банк секторини рақамлаштириш, инновация, мижозлар хизмати, рақамли платформа, молиявий технологиялар, хавфсизлик.

Аннотация. В данной статье проанализировано значение цифровых технологий в банковской стратегии и процессы новой трансформации, осуществляемые с их помощью. Также рассмотрены вопросы использования цифровых платформ и услуг, проблемы безопасности, а также новые методы повышения конкуренции в банковской системе. Это исследование имеет важное значение для разработки цифровых стратегий для банков и их эффективного применения.

Ключевые слова: цифровые технологии, банковская стратегия, цифровизация банковского сектора, инновации, обслуживание клиентов, цифровая платформа, финансовые технологии, безопасность.

Abstract. This article analyzes the importance of digital technologies in banking strategy and the new transformation processes being carried out through them. It also examines the use of digital platforms and services, security issues, and new methods to enhance competition in the banking system. This research plays a crucial role in developing digital strategies for banks and their effective implementation.

Keywords: digital technologies, banking strategy, digitalization of the banking sector, innovations, customer service, digital platform, financial technologies, security.

Бугунги кунда банк тизимида инновацион рақамли технологияларнинг тўхтовсиз ривожланиб бораётганлиги, молиявий хизматларни кўрсатишда виртуал платформа ва каналларнинг кенг қўламли қўлланилиши натижасида тижорат банкларида юз бераётган трансформацион жараёнлар, яъни анъанавий банк хизматлари бозорига инновацион экотимларга эга бўлган юқори технологик компанияларнинг кириб келиши янги трендлар ва тенденцияларнинг юзага келишига ҳамда мижозлар билан муносабатларни шакллантиришда кўп каналли хизматлардан бир каналли хизматлар тамойилига ўтилишига олиб келди.

Истеъмолчиларнинг турмуш тарзига рақамли банк хизматларининг фаол тарзда кириб бориши, шунингдек, инновацион фаолиятини такомиллаштириш билан боғлиқ масалалар банкларнинг ривожлантириш стратегиясида янги трансформацион жараёнларни бошлаб берди.

Бизга маълумки, банк фаолиятининг трансформацияси тарихан тўхтовсиз жараён

ҳисобланади. Сўнгги йилларда рақамли технологиялар таъсири остида трансформацион жараёнларнинг кескин фаоллашуви кузатилмоқда. Банк фаолиятидаги эътиборга молик тенденциялардан бири жаҳоннинг етакчи банкларида инновацион соҳага инвестициялар ҳажмининг ошиб бориши ва таркибий тузилмада ИТ бўлимлар мавқеининг ошишига сабаб бўлди.

Банклар томонидан инновацион инфратузилма билан бир қаторда, инновацион экотизимнинг шакллантирилиши моҳиятан уларни йирик ИТ-компанияларга айланишига олиб келди. Бу борада хорижий тажрибага эътибор берадиган бўлсак, хусусан, ВТБ банк гуруҳининг 2024-2026 йилларга мўлжалланган рақамлаштириш стратегияси доирасида уч устувор йўналиш танлаб олинган:

1-йўналиш. Банк ИТ-архитектурасини трансформациялаш. Банкнинг барча бизнес жараёнлари янги микросервис логистикасига ўтказилган. Банкнинг барча маҳсулотлари, хизматлари ва уларнинг алоқалари ягона архитектурада жамланган, ягона интеграцион қатламда йиғилган ва АПИ Фирст тамойили асосида ўзаро боғланган. 2021 йилда бошланган рақамли трансформациялаш жараёни янги маҳсулот ва хизматларни молия бозорига чиқариш, ташқи ҳамкорлар ва провайдерлар билан интеграцияни таъминлашда ҳал қилувчи аҳамият касб этган.

2-йўналиш. Дастурий-лойиҳавий бошқарувни такомиллаштириш. 2023 йил давомида банкда технологик маълумотларнинг 14 та магистрал дастури очилган. Ўзгаришлар (инновациялар) бўйича фаолият юритаётган блокка ВТБ ИТ-ресурсларининг 65 фоизидан кўпроқ қисми жалб қилинган.

3-йўналиш. ИТ-ишлаб чиқаришнинг янги моделини яратиш. Банк бошқа ташкилотлардан тайёр маҳсулотларни сотиш олиш амалиётидан воз кечган. Янги рақамли технологияларни ишлаб чиқариш учун банкда ўз ходимлари ва вендор ходимларидан иборат бўлган жамоалар ташкил этилган. Рақамлаштириш стратегиясига кўра, ВТБ 2025 йилга келиб, ўз таркибига 11 минг мутахассисни олувчи 1250 та жамоани ташкил этиш ҳамда “ин-ҳоусе” ишланмалар салмоғини 70-80 фоизга етказиш назарда тутилган.

Биргина 2023 йил охиригача бўлган стратегик даврда рақамли трансформация ВТБ банкига 30 млрд. доллардан ортиқ иқтисодий фойда келтирган. Ва келгуси йилларда бу ҳолат 58,4 млрд. Долларга етиши кутилмоқда.

Рақамли технологияларнинг ижтимоий-иқтисодий соҳада қўлланилиши кўламнинг кенгайиб бориши натижасида банклар махсус молиявий маҳсулотларни ишлаб чиқарувчи тижорат ташкилотидан иқтисодий ривожланишнинг локомотивига айланишига олиб келди. Гарчи банк фаолиятини тартибга солиш бўйича меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга эътибор қаратадиган бўлсак, трансформацион жараёнлар банк фаолиятининг мазмуни ва моҳиятини ўзгартириб юбораётганлигига гувоҳ бўлишимиз мумкин. Хусусан, 2018 йилнинг 13 январидан кучга кирган Европа Иттифоқининг ПСД2 (Ревисед Дирестиве он Паймент Сервисес) тўлов хизматлари тўғрисидаги йўриқномасига кўра, молиявий хизматлар бозорида банк ва тўлов сервислари тузилмаси ўзгартирилган. Янги таркибий тузилмада банклар провайдер ва мижозлар маълумотларини сақлаш “омбори” вазифасини бажаришлари лозим. Мазкур ҳужжатга биноан, банклар мижозларнинг ҳисобварақларига хизмат кўрсатади ва натижада трансакцион комиссиядан маҳрум бўлишди. Тўловлар бўйича хизматлар технологик компаниялар томонидан кўрсатилади.

Бугунги кунда деярли барча жаҳон бозорларида рақамли платформалар ва экотизимларга асосланган иқтисодий муносабатларга ўтилиши бир қатор омилларнинг таъсири натижаси ҳисобланади: технологик ўзгаришлар, истеъмолчилар талаби

томонидан географик тўсиқларни бартараф этилиши, маржа ва акциядорлар даромадларини ошириш нуқтаи-назаридан анъанавий бизнес-моделлар имкониятининг чекланганлиги. Рақамли платформалар ва экотизимларга асосланган иқтисодий муносабатлар бизнесни сифат жиҳатдан қайта қуришга олиб келади.

Жаҳоннинг энг йирик ҳалқаро экотизимлари сифатида АҚШнинг Гоогле, Аппле, Фасебоок ва Амазон (ГАФА) ҳамда Хитойнинг Алибаба ва Тенсент технологик компаниялари қайд этилади. Ушбу бигтех-компаниялар рақамли платформалар ва бозорнинг ёндош сегментларини ўз таъсири остига олиши молиявий имкониятларни кенгайтириш ва мижозлар оммавий жалб этиш орқали молиявий хизматлар бозоридаги мавқеини ошириб боришмоқда.

Шу ўринда қайд этиш лозимки, нобанк тўлов ташкилотлари фаолиятининг тўхтовсиз кенгайиб бориш жараёнини тартибга солиш ва назорат қилиш масалалари жаҳоннинг барча Марказий банклари томонидан жиддий ўрганиб чиқилмоқда (2023 йил якунларига кўра, Хитойда чакана тўловларнинг деярли 93 фоизи Алипай ва Тенпай тўлов тизимларига тўғри келган). Хусусан, 2021 йилда Хитой Халқ банки томонидан “Нобанк тўлов ташкилотлари учун мижозларнинг захира маблағларини депонентлаш ва бошқариш бўйича Қоидалар”и эълон қилинди. Мазкур ҳужжатга кўра:

- мижозларнинг маблағлари марказлашган тарзда 100 фоизлик ҳажмда Хитой Халқ банки ёки Хитой Халқ банки ваколатига эга бўлган тижорат банкида депонентланади;

- мижозларнинг захира маблағлари бўйича тўловлар фақат Хитой Халқ банки талабларига мос келувчи клиринг марказлари орқали амалга оширилади;

- мижозларнинг захира маблағларини марказлашган тарзда депонентлаш тартибини бўзганлик учун жарималар белгиланган.

Юқорида келтирилган маълумотлар банк фаолиятининг ички ва ташқи муҳитида жиддий трансформацион жараёнлар кетаётганлигидан далолат беради. Бунга мос равишда банкларни – банк фаолиятини олиб бориш лицензиясига эга бўлган, мижозлар билан яқин алоқаларни ўрнатувчи, молия бозорида банк функцияларини бажарувчи юқори технологик ташкилот сифатида таснифлаш мумкинлигидан далолат беради.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Умаров, Ш. (2020). Ўзбекистонда рақамли технологиялар ва банк тизимидаги ислохотлар. Тошкент: Ўзбекистон Миллий Университети Нашриёти.
2. Jones, M. (2023). "Digital Technologies in Banking: Strategic Opportunities and Risks." *Journal of Financial Innovation*, 12(3), 215-230.
3. Brown, R. & Clark, S. (2022). "The Impact of Digital Transformation on Banking Efficiency." *Global Journal of Banking & Finance*, 18(7), 98-112.
4. Kim, J. (2021). "Customer Behavior in the Digital Banking Era." *International Journal of Banking Studies*, 29(5), 345-360.
5. World Bank. (2023). *Digital Financial Services Report 2023*. Retrieved from [worldbank.org](https://www.worldbank.org)
6. OECD. (2022). *Digitalisation in Banking*. Retrieved from [oecd.org](https://www.oecd.org)
7. IMF. (2021). *The Future of Banking in the Digital Age*. Retrieved from [imf.org](https://www.imf.org)